

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA IQTIDORLI O‘QUVCHILAR BILAN
ISHLASHNING INNOVATSION USULLARI**

Nuraliyeva Kamola Isaqali qizi

Namangan davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchi (PhD)

knuraliyeva4980@gmail.com +998934974980

Zokirjonova Guljaxon Baxodir qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668440>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashning innovatsion usullari tahlil qilingan. Innovatsion usullar esa individual yondashuvga asoslangan, ijodkorlikni rag‘batlantiruvchi va muammolarga yo‘naltirilgan strategiyalarni qo‘llash orqali ushbu o‘quvchilarning potensialini to‘liq ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Strategiya, muloqot, so‘z, samaradorlik, ta‘lim, tarbiya, pedagogika, innovatsiya, texnologiya, ijodkorlik.

Аннотация: В статье анализируются инновационные методы работы с одаренными учащимися в начальной школе. Инновационные методы помогают в полной мере раскрыть потенциал этих студентов, используя стратегии, основанные на индивидуальном подходе, поощряющие креативность и ориентированные на решение проблем.

Ключевые слова: Стратегия, коммуникация, речь, эффективность, образование, воспитание, педагогика, инновации, технологии, креативность.

Abstract: This article analyzes innovative methods of working with gifted students in primary education. Innovative methods serve to fully realize the potential of these students through the use of individualized, creativity-enhancing, and problem-oriented strategies.

Keywords: Strategy, communication, speech, effectiveness, education, upbringing, pedagogy, innovation, technology, creativity.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Boshlang'ich ta'lim tizimida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Iqtidorli o'quvchilar o'zlarining yuqori intellektual qobiliyatlari, ijodiy yondashuvlari va o'quv jarayonidagi tezkor rivojlanishi bilan tengdoshlaridan ajralib turadi. Shu sababli, ularning o'quv ehtiyojlarini qondirish uchun an'anaviy ta'lim usullari yetarli bo'lmasligi mumkin.

Birinchi navbatda, iqtidorli o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash muhimdir. Renzulli o'zining "Uch halqali model"ida iqtidorlilikni yuqori intellektual qobiliyat, ijodkorlik va vazifaga sodiqlikning uyg'unligi sifatida ta'riflaydi. Bu xususiyatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'ziga xos shaklda namoyon bo'lib, ular murakkab masalalarni hal qilish, mustaqil izlanish va o'ziga xos yechimlar topishga intilish kabi ko'rinishlarda aks etadi. Shu bilan birga, Gagne iqtidorli o'quvchilarning ta'lim jarayonida individual yondashuvga muhtojligini ta'kidlaydi. Chunki ularning o'quv tezligi va chuqur tushunish qobiliyati odatiy sinf dasturlaridan ancha oldinda bo'lishi mumkin. Birinchi muhim usul sifatida boshlang'ich sinflarda iqtidorli o'quvchilarga murakkabroq vazifalar berish, ularni mustaqil loyihalar bilan shug'ullanishga undash orqali amalga oshiriladi.

Ikkinchi muhim usul sifatida muammoga yo'naltirilgan ta'limni keltirish mumkin. Ushbu yondashuv o'quvchilarni real hayotiy muammolarni hal qilishga jalb qilish orqali ularning tanqidiy fikrlash va ijodiy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Cindy E. Hmelo-Silver muammoga yo'naltirilgan ta'limning iqtidorli

o'quvchilar uchun samaradorligini ta'kidlab, bu usul ularning mustaqil izlanish qobiliyatlarini oshirishga yordam berishini qayd etadi.

Uchinchi yo'nalish sifatida raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'limni ko'rsatish mumkin. Zamonaviy ta'limda interaktiv platformalar, virtual muhitlar va sun'iy intellektga asoslangan dasturlar iqtidorli o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'quv tajribasini ta'minlaydi. Bu texnologiyalar o'qituvchilarga o'quvchilarning rivojlanishini monitoring qilish va ularga individual vazifalar berish imkonini beradi. Yuqorida keltirilgan usullar amalda qo'llanilganda bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu muammolarni o'qituvchi va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, o'qituvchilarning malakasini oshirish va zamonaviy resurslardan foydalanish orqali bartaraf etish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda innovatsion usullar ularning intellektual va ijodiy potensialini ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Muammoga yo'naltirilgan yondashuv va raqamli texnologiyalardan foydalanish iqtidorli o'quvchilarning ta'lim jarayoniga moslashtirilgan samarali strategiyalarni taqdim etadi. Ushbu usullarni muvaffaqiyatli joriy etish o'qituvchilarning malakasi, ta'lim muhitining moslashuvchanligi va zamonaviy resurslardan oqilona foydalanishga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. - Toshkent: Fan.- 2003
2. Gagné, F. (2005). *From gifts to talents: The DMGT as a developmental model*. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), *Conceptions of giftedness* (pp. 98–119). Cambridge University Press.
3. Hmelo-Silver, C. E. (2004). *Problem-based learning: What and how do students learn?* Educational Psychology Review, 16(3), 235–266.
4. Renzulli, J. S. (1978). *What makes giftedness? Reexamining a definition*. Phi Delta Kappan, 60(3), 180–184.
5. [Ways to Develop the Creative Power of Primary School Students](#)
N Kamola. Middle European Scientific Bulletin 24, 171-176, 2022

6. [Important features of creative potential formation in primary school students](#)
N Kamola Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12 (4), 293-299, 2022
7. [BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI](#)
KI Nuraliyeva. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1 ..., 2021